

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

**Турдимуродов Жаъфар, Студент 1-го курса факультета
Компьютерный инжиниринг, Ташкентского университета Прикладных
наук, Мобильный телефон+998917337771, Эл.почта:
cityherook@gmail.com**

**Руководитель - Акимбекова Х.Т., Преподаватель русского языка
кафедры Языков, Ташкентского университета Прикладных наук**

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль и значение мультимедийных технологий в современном образовании, преимущества и проблемы в использовании мультимедийных технологий в образовании в целом. Также рассмотрены примеры использования мультимедийных технологий.

Ключевые слова: мультимедийные технологии, индивидуализация обучения, видеоуроки, аудиозаписи, интерактивная доска, презентации.

ZAMONAVIY TA'LIMDA MULTIMEDIA TEKNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada multimedia texnologiyalarining zamonaviy ta'limdagi o'rni va ahamiyati, umuman ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari va muammolari muhokama qilinadi. Multimedia texnologiyalaridan foydalanish misollari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: multimedia texnologiyalari, ta'limni individuallashtirish ta'lim samaradorligi, video darslar, audio yozuvlar, interfaol doska, taqdimotlar.

ROLE AND SIGNIFICANCE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION

ABSTRACT

This article discusses the role and importance of multimedia technologies in modern education, the advantages and problems in the use of multimedia technologies in education in general. Examples of the use of multimedia technologies are also considered.

Key words: multimedia technologies, individualization of education, video lessons, audio recordings, interactive whiteboard, presentations.

Мультимедийные технологии – это средства, которые позволяют использовать различные форматы контента, такие как текст, изображения, звук и видео, для улучшения процесса обучения. Они включают в себя компьютерные программы, интерактивные доски, проекторы и другие устройства, которые позволяют визуализировать информацию и демонстрировать ее в интересной и понятной форме.

Современный мир находится в постоянном развитии, и это относится не только к экономике и технологиям, но и к образованию. Сегодняшние студенты родились в эпоху цифровых технологий, и они ожидают, что обучение будет соответствовать этому факту.

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающихся. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, программистов, производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-практиков создается новая информационная образовательная среда, в которой определяющим становится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию образования, методам и технологиям обучения.

В связи тем, что в различных сферах образования мультимедийный компьютер превращается в универсальный инструмент деятельности, раскрываются базовые термины и дидактические свойства образовательных мультимедийных ресурсов и технологий; излагаются общие методические проблемы обучения и подходы авторов статьи к содержанию и методике

обучения студентов разработке образовательных мультимедийных продуктов в рамках специального курса обучения. При этом подчеркивается важность подхода на основе педагогического проектирования мультимедийного продукта посредством системного подхода; предлагаются основные этапы овладения студентами мультимедийными технологиями для сферы обучения.

Одним из главных преимуществ мультимедийных технологий является возможность индивидуализации обучения. С помощью этих технологий учителя могут создавать уроки, которые соответствуют потребностям каждого ученика. Например, если один ученик лучше усваивает материал через текст, то другой может быть более визуальным и предпочитать изображения и видео. Мультимедийные технологии позволяют учителям создавать уроки, которые могут соответствовать различным учебным стилям, что повышает эффективность обучения. Еще одним преимуществом использования мультимедийных технологий в образовании является их доступность

Кроме того, мультимедийные технологии могут сделать обучение более интересным и увлекательным. Вместо того, чтобы просто читать учебник или слушать лекцию, ученики могут участвовать в интерактивных уроках, которые используют звук, видео, игры и другие элементы, чтобы заинтересовать их и помочь им запомнить материал. Это особенно важно для тех студентов, которые обычно склонны к отвлечению во время уроков.

Наконец, мультимедийные технологии могут существенно расширить доступность образования. Они позволяют учителям создавать онлайн-курсы и дистанционные программы, которые могут быть доступны для студентов в любом месте и в любое время. Это особенно полезно для тех, кто живет в отдаленных районах или имеет ограничения по времени.

Примеры использования мультимедийных технологий в образовании могут быть разнообразными и включать в себя:

1. Презентации и лекции в PowerPoint. Учителя могут использовать программу PowerPoint для создания увлекательных и понятных презентаций и лекций, которые помогают учащимся лучше понимать материал.

2. Видеоуроки и вебинары. Видеоуроки и вебинары стали все более популярными в последние годы. Они позволяют учителям предоставлять учащимся образовательный контент в интерактивной и занимательной форме. Кроме того, вебинары и видеоуроки могут быть записаны и использованы в дальнейшем для повторения материала.

3. Интерактивные игры и упражнения. Использование игр и упражнений может быть полезным для привлечения внимания учащихся и проверки знаний. Например, программы-игры могут использоваться для обучения математике, английскому языку, истории и т.д.

4. Виртуальная реальность. Виртуальная реальность позволяет учащимся "погрузиться" в определенную тему и научиться в интерактивной среде. Виртуальные химические и физические лаборатории, которые позволяют преподавателям устраивать опасные опыты, различные эксперименты, с помощью которых учащиеся могут увидеть, как поведут себя те или иные реактивы в условиях виртуальной реальности. Или студенты медицинских институтов могут использовать виртуальную реальность для обучения хирургическим процедурам.

5. Мультимедийные учебники и онлайн-курсы. Мультимедийные учебники и онлайн-курсы предоставляют учащимся возможность изучать материал в удобном для них темпе. Кроме того, они могут предоставлять доступ к дополнительным материалам и учебным ресурсам.

6. Облачные технологии. Облачные технологии позволяют учащимся работать над проектами вместе, даже если они находятся в разных местах. Облачные технологии также могут использоваться для хранения учебных материалов и обмена ими.

7. Приложения для мобильных устройств. Многие учителя используют приложения для мобильных устройств для учебных целей. Например,

приложения могут помочь учащимся изучать иностранные языки, изучать математику или физику, а также повышать уровень грамотности.

8. Видеоматериалы. Использование видеоматериалов в образовании становится все более популярным. Видеоролики и фильмы могут использоваться для обучения истории, литературы, науки и других предметов.

9. Мультимедийные проекторы и доски. Мультимедийные проекторы и доски позволяют учителям создавать интерактивные уроки, демонстрировать презентации, фильмы и видеоуроки на больших экранах. Это помогает учащимся лучше понимать материал и улучшает качество обучения.

10. Социальные сети и блоги. Социальные сети и блоги могут использоваться как платформа для обмена знаниями и опытом. Учителя могут создавать страницы в социальных сетях, где они будут публиковать полезную информацию для учащихся и отвечать на их вопросы.

Новейшие информационные технологии в обучении позволяют активнее использовать научный и образовательный потенциал ведущих университетов и институтов, привлекать лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного обучения, расширять аудиторию обучаемых.

Несмотря на то, что уже накоплен богатый опыт в области компьютерного обучения, многие преподаватели с осторожностью относятся к возможности применения компьютерных средств обучения. Также, необходимо отметить, что процесс компьютеризация обучения сталкивается с рядом проблем.

Мультимедийные технологии играют важную роль в современном образовании, позволяя учащимся получать доступ к информации и обучаться более эффективно. Однако, для того чтобы эффект от использования мультимедийных технологий был максимальным, необходимо учитывать все проблемы, связанные с их использованием. Процесс внедрения информационной технологии в обучение достаточно сложен и требует глубокого осмысления. С одной стороны, они играют важную роль в

обеспечении эффективности образовательного процесса, с другой — может появиться проблема темпа усвоения учащимися материала с помощью компьютера, то есть проблема возможной индивидуализации обучения.

В заключение, хотелось бы отметить, что мультимедийные технологии играют важную роль в современном образовании. Они позволяют учителям улучшать обучение, делать его более интересным и увлекательным, а также расширять доступность образования. Поэтому, использование этих технологий в образовании должно быть продолжительным и развивающимся процессом, который будет соответствовать требованиям современного общества.

Литература:

1. А.В. Макарова, С.В. Яблонская. Мультимедийные технологии в образовании. - М.: Издательство "Флинта", 2013 г.

2. Маматова Г.К., Рахимов Ш.М. "Опыт использования мультимедийных технологий в узбекском образовании". - Журнал "Новые технологии в образовании", 2021, №2.

3. Абдуллаев Ш.Р., Саримсаков А.А. "Мультимедийные технологии в современном образовании: проблемы и перспективы использования". - Журнал "Инновационное развитие образования", 2020, №4.

4. Иванова Н.В., Мультимедиа-технологии в образовательном процессе вуза. Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки. - 2020. - № 4. - С. 98-113.

